

ГОРОДСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ С 1991 ПО 2020 ГГ.: ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ

*Исследование подготовлено по плану НИР ИЭОПП СО РАН,
проект № 12104040100262–7.*

Рыночные реформы в России и сокращение участия государства в регулировании экономической активности связывались со значительными изменениями в пространственных пропорциях развития страны. Ожидалось, что будет расти городское население и в первую очередь большие города [1-3].

Масштаб городской системы в целом характеризует численность и доля городского населения страны. Размер городской системы с начала рыночных реформ в России вырос незначительно, доля городского населения на начало 1991 года составляла 73,8%, а в 2020 -74,6%; рост на 0,8 процентных пункта за 30 лет нельзя назвать существенным.

Практически не изменился показатель средней численности населения города. Но при этом размер медианного города снижался, росла дисперсия и разница в населении городов. Эти изменения имели не очень высокие темпы, медиана снизилась за 30 лет на 15%, стандартное отклонение выросло всего на 2%, но коэффициент вариации увеличился на 30%. Картину внутренних изменений в урбанистической системе России даёт эмпирическая функция плотности распределения размера городов (рис. 1). Левая часть графика для 2020 г. сдвинута влево по сравнению с 1991 г. Эта часть распределения относится к малым городам, из чего следует, что их население сократилось периоде. При этом смещения распределения в части, относящейся к крупным городам, не наблюдается, соответственно их размеры не уменьшались, и в результате вес в городской системе рос.

Рис.1. Оценка функции распределения логарифма численности населения городов России

Построено автором

С 1991 года доля населения Москвы в общей численности городских жителей России выросла с 8,1% до 11,6%, вес 5-ти крупнейших городов увеличился с 16,1% до 20,5%, 10-ти крупнейших – с 21,4% до 25,9%, 20-ти – с 29,1% до 34,3%, 50-ти – с 42,7% до 48,5%, доля 100 крупнейших выросла с 54,8% до 60,7%. Быстрее всех росла Москва, но и без учёта столицы удельный вес крупнейших городов в Российской Федерации увеличивался. Скорость концентрации населения в больших городах страны была невысокая, но эта тенденция демонстрировала устойчивость.

Характеристикой уровня гетерогенности урбанистической структуры является оценка коэффициента Ципфа в регрессии зависимости скорректированного значения ранга города от его размера [4]:

$$\ln\left(R_i - 1/2\right) = \alpha - \beta \ln(S_i) + \varepsilon_i \quad (1)$$

Где R_i - порядковый номер или ранг в упорядоченной по убыванию размера города последовательности, S_i – численность населения города, ε_i – ошибка оценивания. В случае полного соответствия закону Ципфа, коэффициент регрессии β равен 1. При этом чем больше абсолютное значение углового коэффициента, тем более однородной является городская система. Регрессионное уравнение (1) оценивалось последовательно для каждого года, начиная с 1991 до 2020. На рис. 2 приведен график полученных оценок коэффициента, его значение в 1991 году составляло 0,82, к 2020 году оно снизилось до 0,76.

Рис.2. Изменение оценок коэффициента Ципфа

Построено автором

На основе полученных оценок можно сделать заключение, что изменение и масштабов городской системы России в целом и её структурных характеристик, хотя и происходило в предсказанных

направлениях, но не имело предполагаемых темпов и не носило кардинального характера даже за 30 постсоветских лет.

Однако из этого не следует, что внутри городской системы трансформационные процессы отсутствовали. На Рис. 3 представлено соотношение рангов городов в 1991 и 2020 годах. То, что наблюдается большой разброс точек вокруг биссектрисы, говорит о том, что некоторые города теряли жителей, в то время как другие относительно быстро увеличивали население.

Рис.3. Соотношение рангов городов в 1991 и 2020 гг.
Построено автором

За медленными изменениями характеристик городской системы в целом стояли достаточно динамичные внутренние процессы. В этой связи интерес представляет выявление причин, которые определяют рост одних городов и угасание других, и какое место среди них занимают рыночные факторы.

Развитие города определяется сочетанием большого числа факторов, объединяющих географические («первой природы») и рыночные («второй природы»), имеющих технологическую и институциональную природу, относящихся к внутренним и внешним источникам роста, к экономическим и политическим ресурсам. Для роста города в условиях работы рыночных механизмов ключевыми являются факторы, связанные с пространственной концентрацией экономической активности и с ёмкостью рынка. К ним относятся отдача от масштаба и агломерационные эффекты: возможность сочетания специализации и диверсификации производства, разнообразие товаров и услуг, развитая производственная и социальная инфраструктура [5-6].

Административно-территориальная иерархия задаёт неравномерное распределение бюрократических функций и политических институтов между городами страны, имеющих разный статус. Сосредоточение возможностей лоббирования интересов отдельных территорий и агентов в

крупных городах и региональных центрах может выступать дополнительным фактором их развития.

Существует несколько источников информации, которые были задействованы для оценки наделённости городов России внешними и внутренними источниками роста, они включают демографическую статистику, справочники «Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов» Росстата, базу данных «Экономика городов России», входящую в ресурсы портала Мультистат, а также систему АвтоТрансИнфо.

Распространённым подходом к эмпирической оценке размеров рынка и возможностей реализации агломерационных эффектов является показатель рыночного потенциала, который выступает интегральной характеристикой ёмкости и доступности рынка [7]. Чтобы дифференцированно оценить влияние разных частей потенциального внешнего рынка на развитие города, имеет смысл выделить следующие компоненты: 1) другие города одного и того же субъекта Федерации; 2) сельские поселения родного региона; 3) другие субъекты Российской Федерации. Таким образом, суммарный рыночный потенциал города i в регионе r в году t включает:

$$MP_{it}^r = MPR_t^r + MPU_{it}^r + MP_t^r \quad (2)$$

Где:

MPR_t^r – рыночный потенциал сельских поселений региона r в году t , который равен численности сельского населения региона r в году t ;

MP_t^r – межрегиональный рыночный потенциал региона r в году t , который определяется по формуле:

$$MP_t^r = \sum_{s \neq r} \frac{P_t^s}{d_{rs}} \quad (3)$$

Где P_t^s – численность населения региона s в году t , d_{rs} – расстояние от административного центра региона r до административного центра региона s .

MPU_{it}^r – рыночный потенциал городской системы региона r , которым располагает город i в году t , рассчитывается по формуле:

$$MPU_{it}^r = \begin{cases} \sum_{j \neq i} \frac{P_{jt}^r}{d_{ij}}, & \text{если } i \text{ – столица региона } r \\ \frac{P_t^r}{d_{ir}}, & \text{если } i \text{ – не столица региона } r \end{cases} \quad (4)$$

Здесь P_{jt}^r – население города j в регионе r в году t ; P_t^r – население столицы региона r в году t ; d_{ij} – расстояние от города i до города j , d_{ir} – расстояние от города i до региональной столицы r .

Относительные размеры города и его привлекательность для людей зависят в значительной мере от предлагаемого уровня оплаты труда, доступности жилья и развитости социальной инфраструктуры и, в первую очередь, услуг образования и здравоохранения. Спрос на кадры и

состояние рынка труда в городе зависят от деловой активности, перспективы поддержания и расширения которой в значительной мере определяются структурой и разнообразием выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. На основе данных базы «Экономика городов России» можно получить оценку структуры выпуска по видам экономической деятельности и оценить индекс Херфиндаля-Хиршмана, но эта информация представлена без существенных пробелов только с 2005 по 2011 гг. и по ограниченному кругу отраслей. Контролировать высокий уровень специализации и зависимость от отдельных производств можно также с помощью фиктивных переменных на основе списка моногородов России. Изучение вклада политического и административного ресурса развития города можно провести с помощью фиктивной переменной, отражающей статус и положение административного центра в регионе.

В результате спецификация регрессионного уравнения для размера города имеет следующий вид:

$$\ln(P_{it}^r) = \alpha + \beta_1 \ln(MPR_{it}^r) + \beta_2 \ln(MPU_{it}^r) + \beta_3 \ln(MP_{it}^r) + \beta_4 \ln(W_{it}) + \beta_5 \ln(H_{it}) + \beta_6 \ln(HE_{it}) + \beta_7 \ln(MED_{it}) + \beta_8 \ln(DIV_{it}) + \beta_9 MON_i + \beta_{10} ADM_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}, \varepsilon_{it} \sim N(0, \sigma^2 I) \quad (5)$$

Где W_{it} – среднемесячная заработная плата в городе i в году t ; H_{it} – жилой фонд на душу населения в городе i в году t ; HE_{it} – прием в госучреждения высшего образования в городе i в году t на тыс. жителей; MED_{it} – число врачей на душу населения в городе i в году t на тыс. жителей; DIV_{it} – индекс Херфиндаля–Хиршмана для города i в году t , MON_i – фиктивная переменная, которая принимает значение 1 для городов, отнесённых к монопрофильным, и 0 в противном случае; ADM_{it} – фиктивная переменная, которая принимает значение 1 для административных центров субъектов РФ и 0 в противном случае.

Переменные административного статуса и категории монопрофильного города не меняются во времени. Поэтому при оценивании модели с фиксированными эффектами эти переменные исключаются. Оценка влияние неизменных во времени факторов может быть получена в спецификации модели со случайными эффектами, но корреляция индивидуальных эффектов с другими переменными модели создаёт риски смещённых оценок. Наличие этой проблемы в нашей регрессионной модели подтвердил тест Хаусмана, различия между оценками, полученными простым методом наименьших квадратов (OLS) для постановки модели с фиксированными эффектами и оценок обобщённого метода наименьших квадратов (GLS) для модели со случайными эффектами оказались существенными, что говорит о смещённости последних. В таких ситуациях для оценивания используется метод Хаусмана-Тейлора, где индивидуальные и временные эффекты трактуются как случайные величины, но для оценивания применяется метод инструментальных переменных (IV). Это позволяет получить

несмещенные оценки всех коэффициентов модели, включая и те, которые стоят при неизменных во времени переменных.

Результаты оценок уравнения (5), полученных тремя методами (OLS, GLS и IV), приведены в таблице 1. Из-за ограниченности доступных данных полная спецификация модели может быть оценена только для периода 2005–2011 гг. Расчёты для полной выборки с 1991 по 2020 гг. проведены без внутренних характеристик города, они включают лишь элементы рыночного потенциала и переменные статуса города.

Таблица 1

Регрессионные оценки факторов размера города

Переменные	GLS	OLS	IV	GLS	OLS	IV
	Выборка 1991–2020 гг.			Выборка 2005–2011 гг.		
РП внутри-региональный городской	0.083*** (0.005)	0.083*** (0.006)	0.084*** (0.006)	0.024*** (0.009)	0.007 (0.010)	0.007 (0.010)
РП внутри-региональный сельский	0.305*** (0.009)	0.282*** (0.009)	0.300*** (0.009)	0.393*** (0.021)	0.351*** (0.027)	0.420*** (0.027)
РП межрегиональный	-0.575*** (0.018)	-0.653*** (0.019)	-0.577*** (0.018)	- 0.099*** (0.027)	-0.075* (0.040)	-0.094** (0.039)
Заработная плата	-	-	-	0.022*** (0.002)	0.018*** (0.002)	0.021*** (0.002)
Жилой фонд	-	-	-	- 0.297*** (0.007)	-0.291*** (0.007)	- 0.293*** (0.007)
Приём в учреждения высшего образования	-	-	-	- 0.010*** (0.002)	-0.014*** (0.002)	- 0.012*** (0.002)
Число врачей	-	-	-	- 0.078*** (0.005)	-0.080*** (0.004)	- 0.079*** (0.004)
Индекс Херфиндаля-Хиршмана	-	-	-	- 0.010*** 0.004	-0.010*** (0.004)	- 0.010*** (0.004)
Статус моногорода	0.456*** (0.069)	-	0.457*** (0.071)	0.420*** (0.054)	-	0.421*** (0.069)
Региональная столица	2.834*** (0.108)	-	2.832*** (0.112)	3.025*** (0.085)	-	3.035*** (0.108)
Константа	11.516*** (0.254)	12.960*** (0.276)	11.601*** (0.260)	6.637*** (0.396)	7.4419*** (0.602)	6.377*** (0.591)
Число наблюдений	31238	31238	31238	7046	7046	7046

Во всех расчётах получена отрицательная статистически значимая корреляция размера города с межрегиональным рыночным потенциалом, это позволяет предположить, что во взаимодействии с городами и бизнесом других регионов доминируют эффекты конкуренции над

выгодами кооперации. Внешними ресурсами развития города выступают, главным образом, рынки собственного региона, причём в большей мере задействуются возможности села. Оценки влияния рыночного потенциала других городов региона являются положительными, но в расширенной спецификации модели оказываются статистически незначимыми.

Предсказуемо, что более крупные размеры имеют административные центры регионов. Расчёты показали, что крупные города России часто относятся к категории монопрофильных, соответствующая переменная является положительной и статистически значимой, как в оценках для полной, так и для ограниченной выборки. При этом индекс Херфиндаля-Хиршмана является отрицательным значимым фактором, из чего следует, что для городов большего размера характерна более сбалансированная структура по видам деятельности. Очевидно, этот результат является следствием эффекта масштаба в сочетании со сформированной ещё в советский период структуры производственного профиля городов. Оценки коэффициентов при переменной статуса монопрофильного муниципального образования – существенно выше, чем при переменной индекса Херфиндаля-Хиршмана, для размера города преимущества специализации перекрывали выгоды диверсифицированной экономики.

Расчёты выявили снижение удельных показателей обеспеченности инфраструктурой здравоохранения и высшего образования с ростом размера города. Оценки подтвердили доминирование импульсов к росту заработной платы, которая статистически значимо увеличивается в крупных городах.

Список использованной литературы:

1. Clayton E., Richardson T. (1989). Soviet control of city size, *Economic Development and Cultural Change*, 1989, Vol. 38, No 1, pp. 155-165.
2. Gang I., Stuart R. Mobility where mobility is illegal: Internal migration and city growth in the Soviet Union, *Journal of Population Economics*, 1999, Vol. 12, No 1, pp. 117-134.
3. Shepotylo O. Cities in Transition, *Comparative Economic Studies*, 2012, Vol. 54, No 3, pp. 661–688.
4. Gabaix, X., Ibragimov R. Rank-1/2: A Simple Way to Improve the OLS Estimation of Tail Exponents, *Journal of Business Economics and Statistics*, 2011, Vol. 29, No 1. pp. 24–39.
5. O'Sullivan A. *Urban Economics*. 8th edition, McGraw-Hill, 2011, 529 p.
6. Глейзер Э. Триумф города. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014, 432 с.
7. Hanson G. Market potential, increasing returns and geographic concentration, *Journal of International Economics*, 2005, Vol. 67, No 1, pp. 1-24.